

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчехра Агзамова БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ҲАРБИЙ ИШ ТАРИХИДАН (XVIII АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Фируза Шомукарамова ТЕРМИЗДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ ВА ТУРКОМСТАРИС ХАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН БИРИНЧИ АРХЕОЛОГИК ЭКСПЕДИЦИЯСИ ТАРИХИДАН: ОЛИМЛАР СИМБИОЗИ.....	11
3. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALALARI.....	21
4. Дилафруз Ийманова ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ДАВРИДА ИШЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1925-1941 йиллар).....	29
5. Гулмира Каттаева СОПОЛЛИ МАДАНИЯТИ ТАҚИНЧОҚЛАРИ ТИПОЛОГИЯСИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	37
6. Шерхон Кичкилов ХОМКОН ҚИШЛОҒИ ТАРИХИДАН (Кўхитанг тоғ қишлоқлари мисолида).....	42
7. Difuza Nasretdinova TURKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI.....	49
8. Оксана Пуговкина ЎРТА ОСИЁ ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИ ХАЛҚЛАРИНИНГ МИЛОДДАН АВВАЛГИ VI-IV АСРЛАРДАГИ ТАРИХИ "ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ"ГА ДОИР КОМПЛЕКС АСАРЛАРДА (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ-XXI АСРНИНГ БИРИНЧИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИ) (ВАТАН ТАРИХШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДАН).....	53
9. Нодира Расулова XX АСРНИНГ 20-30-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ССР КОММУНИСТИК ПАРТИЯСИ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ФАОЛИЯТИ.....	63
10. Бозоргул Уринова МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ТАЛҚИНИ (СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР МИСОЛИДА).....	73
11. Ф. Саидов XIX АСР ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДАГИ АФҒОН СИЁСИЙ ҚОЧОҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	80
12. Hamidbek Yusupov XIVA MADRASALARI HAQIDAGI MA'LUMOTLAR RUS MANBALARIDA.....	84

Бозоргул Зокировна Уринова,
Бухоро давлат тиббиёт институти,
Ижтимоий фанлар кафедраси доценти,
тарих фанлари номзоди

МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ТАЛҚИНИ (СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР МИСОЛИДА)

For citation: Bozorgul Z. Urinova. PERIOD OF INDEPENDENCE PERFORMANCE OF HISTORICAL PEOPLE IN THE PERIODIC PRESS OF UZBEKISTAN (IN THE EXAMPLE OF AMIR TEMUR). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 11, pp.73-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7310247>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада халқимиз маънавий меросини холис, теран ва изчил ёритишда, тарғибот-ташвиқот қилишда Ўзбекистонда чоп этилаётган етакчи газета ва журналлар фаолияти таҳлил этилади. Хусусан, кўплаб тарихий шахслар, улуғ сиймолар қаторида Амир Темур ва унинг фаолиятини матбуотда ёритилиши ўрганилган. Мақолада Амир Темур сиймоси орқали ажодлари буюк бўлган, жаҳон цивилизациясига, инсоният тараққиётига жуда катта ҳисса қўшган маданиятга даҳлдор фуқаро қалбида ўтмишни ўрганиш орқали миллий ғурурнинг уйғониши мамлакат мустақил тараққиёт йўлини танлаган бир пайтда, катта ижтимоий-маънавий қудрат ва улкан сиёсий ирода кучи бўлиб хизмат қилаётгани асосланган.

Калит сўзлар: мустақиллик, тараққиёт, газета, Амир Темурнинг ҳуқуқий тамойиллари, Соҳиби зухур, "Тарих мазмуни".

Бозоргул Закировна Уринова,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры Социальных наук
Бухарского государственного медицинского института

НЕЗАВИСИМОСТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ УЗБЕКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ АМИРА ТЕМУРА)

АННОТАЦИЯ

Анализ деятельности ведущих газет и журналов, издаваемых в Узбекистане, по содействию объективному, всестороннему и последовательному освещению духовного наследия нашего народа. Многие исторические деятели, в том числе великие деятели, изучали освещение Амира Темура и его деятельности в прессе. В статье на основе как историческая личность Амира Темура основывается на том, что возрождение национальной гордости в сердце культурулюбивого гражданина, имевшего великих предков и внесшего большой вклад

в развитие человечества в мире цивилизация, изучая прошлое, служит великой социально-духовной силой и огромной силой политической воли в то время, когда страна избрала путь самостоятельного развития.

Ключевые слова: независимость, развитие, газета, правовые принципы Амира Темура, Сахиб Зухур, «Содержание истории».

Bozorgul Z. Urinova

Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor of the Department of Social Sciences
Bukhara State Medical Institute

PERIOD OF INDEPENDENCE PERFORMANCE OF HISTORICAL PEOPLE IN THE PERIODIC PRESS OF UZBEKISTAN (IN THE EXAMPLE OF AMIR TEMUR)

ABSTRACT

An analysis of the activities of leading newspapers and magazines published in Uzbekistan in the promotion of objective, in-depth and consistent coverage of the spiritual heritage of our people. Many historical figures, including great figures, studied the coverage of Amir Temur and his activities in the press. Based on the historical personality of Amir Temur, the article is based on the fact that the revival of national pride in the heart of a culture-loving citizen who had great ancestors and made a great contribution to the development of mankind in the world of civilization, studying the past, serves as a great social and spiritual force and a huge force of political will at a time when the country chose the path of independent development.

Index Terms: independence, development, newspaper, Amir Temur's legal principles, Sahib Zuhur, "The content of history".

1. Долзарблиги:

Мустақиллик даври матбуоти жамият янгиланаётган, ҳаёт янгича мазмун касб этаётган бир пайтда эркин сўз, хур фикр ва озод инсон тақдири билан боғлиқ ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий жараёнларга ҳозиржавоблик кўрсатувчи зарур минбарга айланди. Бу ҳол мамлакатимизда ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти асослари шаклланаётган бир даврда, айниқса, долзарб аҳамият касб этмоқда. Жумладан, янгиланаётган ҳаёт жараёнлари, демократик ислохотларнинг ривожланиш босқичлари ва улар орқали янгиланаётган жамият кадриятлари мумкин қадар кенгроқ камраб олинадиган ҳамда ўз вақтида муносабат билдирадиган ахборот маконига айланиши учун замин ҳозирлади.

Айни пайтда, жамиятда истиқлол руҳи таъсирида янгича фикрлашнинг шаклланиши туфайли маънавий, маданий мерос, маданий алоқаларни илмий асосда тушуниш, ўрганиш ва таҳлил этиш учун кенг имоният юзага келди. Янги шароитда халқимизнинг миллий ва маданий жиҳатдан руҳан қайта уйғонишига хизмат қилувчи соҳалар, жумладан, ислом дини назарияси, мусулмончилик тарихи ва анъаналари, миллий ва умуминсоний кадриятлар асоси бўлган бой маънавий меъросимизни ўрганиш, таҳлил қилишимизга муҳим эътибор қаратилди. Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий, Хожа Аҳмад Яссавий, Шайх Нажмиддин Кубро, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд, Соҳибқирон Амир Темур каби тарихий шахслар, улуғ донишманд сиймоларнинг илмий-маънавий, маърифий -исломий меросининг халқимизга танилишида вақтли матбуотнинг хизмати катта бўлди.

Ҳақиқат эгилади, букилади, лекин синмайди деган ақидани мустақиллик яна бир бор исботлаб берди. Яъни: истиқлол боис ўзлигимизга қайтдик, тарихимизга ҳақиқат кўзи билан боқдик. Ўзбекистон тенг ҳуқуқли жаҳон мамлакатлари қаторидан муносиб ўрин эгаллади, миллий меросимиз, кадриятларимиз, буюк аждодларимиз номлари қайта жаранглади. Биргина Соҳибқирон Амир Темур бобомиз номининг тикланиши минг йиллик тарихимиз сарчашмаларининг кўзини очди, десак муболаға бўлмайди.

2. Методлар:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, мустақиллик даври Ўзбекистон даврий матбуотида тарихий шахслар талқини Соҳибқирон Амир Темур мисолида ўрганилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Мамлакатимиз мустақиллиги арафасида ва ундан кейинги даврда Амир Темур хазратлари ҳаёти, фаолиятига оид холис ҳамда адолатли фикрлар билдирилган кўплаб илмий китоб ва рисоалар, мақолалар ва бадиий асарлар чоп этилди. Айниқса, Соҳибқирон таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон Респубуликаси Президентининг фармонида мувофиқ, "1996-йил - Амир Темур йили" деб эълон қилинишини нафақат мамлакатимиз, балки бутун дунё жамоатчилиги кўтаринки руҳда қаршилагани ул зотнинг тарих олдидаги хизматлари нақадар юксаклигидан далолатдир. Бутун ўзбек халқи Амир Темур номи Турон заминида қайтганига шукроналар айтиб, улуғ бобокалонимиз қутлуғ тўйини муносиб кутиб олди. Чунончи, унинг сиймоси акс этирилган ўнлаб китоблар нашр этилди, юзлаб мақолалар эълон қилинди. Бундай хайрли ишлар ҳамон давом этмоқда. Эндиликда уларни яхлит ҳолда тадрижий ривожлантириш асосида ўрганиш, таҳлилу-тадқиқ этиш долзарб масалалардан бири бўлиб турибди.

Шундай қилиб, Ўзбекистон мустақилликка эришгач, ижтимоий ҳаётнинг бошқа соҳалари қатори оммавий ахборот воситаларига ҳам янги муносабат вужудга келди. Истиқлол боис матбуот ва сўз эркинлиги чинакам қадриятга айланди.

1996 йил 26 апрелда "Амир Темур ордени" таъсис этилди. Аслида бу тўйга тайёрганлик 1993 йилда, буюк бобомизнинг ҳайкали очилишидан бошланган эди. Инчунун, "Амир Темур нафақат Турон, Туркистон, Ўзбекистон заминининг балки инсониятнинг энг улуғ даҳларидан биридир. Демак, унинг тарихий образи, тарихий сиймосини яратишга катта меҳр ва масъулият билан ёндашмоқ зарур".[1]

Айтиш мумкинки, Амир Темур давлати, унинг жамиятни бошқаришдаги роли тўғрисидаги янги илмий ёндашувларнинг далили сифатида тарих фанлари дотори, профессор Анатолий Сағдуллаев ва бошқалар томонидан ёзилган "Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти" номли китобнинг яратилиши ибратли ҳодисалардан бири ҳисобланади. Бу ўринда гап юқорида номи тилга олинган китобнинг "Амир Темур давлати" номли бўлими ҳақида бормоқда. Унда ўша давр сиёсий воқеалари ўзбек халқи давлатчилиги тарихининг янги босқичи улуғ саркарда ва давлат арбоби Амир Темурнинг ҳукмронлик даври билан узвий боғлиқ ҳолда батафсил баён этилади. [2]

Амир Темурнинг тарихдаги буюк хизматларидан бири шундаки, бу даврда давлатчилик бошқарув тизими, ички ва ташқи сиёсат тартиб қоидалари, ҳуқуқий асослари янги тарихий шароитда такомиллаштирилди. Ташқи ва ички фавқулудда воқеалардан воқиф этиб турувчи минг нафар пиёда, минг нафар туя минган, минг нафар от минган чопарлар хизмат қилган.

Хусусан, Холмурод Назировнинг "Амир Темурнинг ҳуқуқий тамойиллари" мақоласида (Мулоқот, 1996- 6-сон) соҳибқирон тузган давлат ҳудудларини бошқа жаҳонгирлар давлатлари ҳудудлари билан қиёслашда янги талқинларни кўради. "Амир Темурнинг,- деб ёзади муаллиф,- кучли марказлашган давлатининг ҳудуди Чингизхон давлатининг ҳудудларидан бир ярим баравар катта бўлган. Бу ҳудудлар билан Искандар Зулқарнайн (Македониялик Искандар) империясини харитада солиштирадиган бўлсак, Амир Темур давлати ҳудудлари Искандар давлатидан икки баробар катта бўлганини кўради".

Бу ўзбек олими шундай таъриф билан Европанинг таниқли олимлари берган баҳонинг нақадар адолатли бўлганини исботлайди. "Темурни Александр Македонский билан таққослаш лозим,- деб ёзган эди Томмер,- Александр Македонский юнон ва форс олий тараққиёти доирасидан чиққан ҳолда Темурдан маълумоти юқори эди, аммо Темур ундан саркардалиқ салоҳияти ва халқлар ҳукмдори қобилияти билан ўзиб кетди...

Агар Александр дабадан нозиклашган халқларни бўйсундирган бўлса, Амир Темур жанговар подшоҳликларни ағдариб ташлади".[3]

"Жаҳонни забт этиш, - деб ёзган эди XVIII аср инглиз тарихчиси Эдуард Гиббон, - ва унга ҳукмронлик қилиш Темурнинг бош мақсади эди. Унинг олижаноб қалбининг иккинчи исботи эса авлодлар хотирасида яшаш ва эҳтиромини қозониш эди". Хориж олимлари эътирофидаги адолатни асослаган мақола муаллифи ўз мустақил фикрларини ҳам бера олган: "Амир Темур давлати, Европани ҳалокатдан сақлаб тараққиётга шарт-шароит яратган давлатдир. Амир Темур давлати уйғониш даври даҳолари Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али Ибн Сино, Баҳоуддин Нақшбанд каби мутафаккирларнинг ақл-заковат, тафаккур машъали билан ёритилган, ишлаб чиқилган давлат ҳамда ҳуқуқ тўғрисидаги ғояларини амалга оширишда, фан ва маданиятни юксалтиришга асос яратган давлатдир". Муаллиф тарихни замона билан боғлаб шундай хулосага келади: "Амир Темур давлати тажрибалари ёш мустақил давлатларни, жумладан, Ўзбекистон давлатини шакллантириш, мустаҳкамлаш ва идора этишни ташкил қилишда асос бўлади. Қуйида марказлашган давлат асосчиси Амир Темур ҳаёти, фаолияти, фикрлари ёш авлодни тарбиялашда жонли мисол бўлиб хизмат қилади".

Ана шу фикр, яъни Амир Темур ёш авлодни тарбиялашда жонли мисол бўлиши ғоясини ҳозирги "Туркистон" газетаси биринчилардан бўлиб илғаб олди ва хайрли ишларни давом эттирди. Амир Темур таржимаи ҳолининг форсча матни "Мен, фотиҳ Темур" деб номланган 1000 саҳифалик кўлёзмада баён этилган янги фактлар асосида қатор туркум мақолалар эълон қилди. Бу фактлар Соҳибқирон ҳаёти ва фаолиятининг очилмаган қирраларини, биз билмаган воқеаларни ёритади. Хусусан "Мактабдорнинг башорати" ("Ёш Ленинчи", 1991 йил 6 август) номли мақолада Амир Темур саводсиз бўлганлиги ҳақидаги фикрлар асосли тарзда рад этилади. "Мактабга борганимда,- деб ёзади Амир Темур,- шу қадар кичик эдимки, Лавҳи тахтачамга ўзим мум суртиб ололмасдим. Бу ишни онам бажарар эди. Домламнинг номи мулла Алибек эди". Мулла Алибек Темурбекнинг ҳам чап кўли, ҳам ўнг кўли билан ёзишидан хайратланиб, у Тарағайга шундай дейди: " Бу ўғилнинг хуш ҳофизасига кўра икки кўллаб хат ёзиши кизик. Ривоятларга қараганда, бундай киши дунёнинг кун чиқаридан кун ботишигача ҳукмфармон ва фармонбардор бўлади". Темур ўз сабоғини Шайх Шамсуддин мактабхонасида давом эттирганида ҳам барчани ўз қобилияти ва ўткир хотираси билан хайратга солади. У Қуръони Каримни "Ваш - шамс" сурасидаги 15 оятни бир кунда ёдлаб олади. Ота ўғлидан мамнунлигини яширмай, унинг устозига бир танга узатади. Унинг доврўғини Амир Саид Кулол ҳам эшитади. Темур Самарқандга борганида 80 ёшдаги донгдор уламо уни мажлис ўртасида имтиҳон қилади. Етти байтли шеър ўқиб, ёдда қолганини айтиб беришни сўрайди. Темур унинг барчасини такрор айтиб беради. Бунда мажлис аҳли хайратдан ёқа ушлайди. Амир Сайид Кулол эса шундай дейди: "Мен бу йигитнинг пешонасида улуғворлик кўраман, у бир мақомга етгайки, мундан илгари ҳеч кишига муяссар бўлмагани булғай. Мен каби ошини ошаб, умрини яшаган одамга бул йигитнинг субуввати ва азиматини кўришлик имкони бўлмаса ҳам, аҳли мажлисдан ҳаёт ўладирғанлари Темур номли йигитнинг оламгирлигини кўрган ва эшитганлар бўлғай". Темурнинг ўзи узоқ йиллардан сўнг мана шу воқеани Таржимаи ҳолида шундай қоғозга туширган: "Амир Кулол билан мулоқотда бўлганимда, ул зотининг сўзлари ҳақиқатга айланиб кетишини ҳеч қандай тасаввур қилмадим". "Мулоқот" журналида филология фанлари доктори Ҳамидулла Кароматовнинг "Амир Темурнинг Куръондан фол очиши" номли мақоласи эълон қилинган эди ("Мулоқот", 1993.7-8 сонлар). Унда қайд этилишича баъзи манбаларда Амир Темурни динсиз дейилиши ҳақиқатга зиддир. Амир Темур ҳатто юришларида ҳам масжид олиб юрган. Ҳиндистонни забт этиши учун қилган кенгашида Амир Темурнинг амирлари иккиланиб қолишади. Бу ҳақда у шундай битади: "Тангри таолога ўтинч билан мурожаат қилайлик. Жанг қилиш ёки қилмаслик ҳақида Куръондан фол очайлик, токи Тангри таоло нени буюрса шунга амир қилгаймиз". Умуман олганда, муаллифларнинг Амир Темур шахси, ҳаётининг фаолиятини ёритганда Куръоний ибораларнинг ишлатилиши мақолага жило бериб, ўқувчига улуг сиймолар, тарихий шахслар дунёсини тушунтиришда ёрдам беради. Матбуот саҳифаларини безайди. Шу боис Ўзбекистон Республикаси раҳбариятининг шаклланаётган ўзбек миллий давлатчилигининг барпо этишда ҳам, ўтмишни баҳолашда ҳам, истиқболни белгилашда ҳам Амир Темур сиймоси, давлат бошқарувидаги

тактика ва стратегиясига ҳурмат билан муносабатда бўлиш ҳозирда салмоқли ўрин эгаллади. Дарҳақиқат, соҳибқирон Амир Темур сиймосига бундай муносабат замирида ўзбек халқининг миллат сифатидаги қадриятларига, унинг оламшумул меросига, кўп асрлик тарихига эга урф-одатлари ва анъаналарига, ана шулар таъсирида шаклланган маънавий-руҳий оламига чуқур ҳурмат-эҳтиром ётади.

Биргина "Мулоқот", журналида 1996 йилда эълон қилинган мақолаларга эътибор берайлик. Ориф Усмоннинг "Амир Темур ва мутасаввуфлар(1-сон), Ҳикмат Собировнинг "Амир Темурнинг иқтисодий қарашлари "(2-сон), Ҳалим Бобоевнинг " Амир Темур ва теурилар даврида қонунчилик" (3-сон), Мансур Олтин ўғлининг "Амир Темурнинг маънавий салоҳияти"(4-сон), Бўрибой Аҳмедовнинг "Амир Темурнинг тарихдаги ўрни"(4-сон), Убайдулла Уватовнинг "Амир Темур ва Миср мамлуклари"(5-сон) мақолаларида соҳибқирон шахси ва фаолиятига доир кўпгина маълумотлардан ташқари, чуқур таҳлил, янгича қараш ва ёндашувлар ўз ифодасини топган. Шу маънода Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, профессор Абдузхур Абдуазизовнинг "Халқ сўзи" газетасининг 1996 йил 14 февраль сонидagi "Соҳибқирон жаҳон наздида", 1996 йил 9 апрель сонидagi "Нафақат соҳибқирон балки соҳиби зухур" каби мақолалари диққатга сазовордир. Таниқли тилшунос олим хорижга қилган сафарларида Амир Темурга оид тадқиқотлар билан танишиш ва уларни таҳлил қилиш борасида теурушуносликда янги бир саҳифа очди, десак янглишмаймиз.[4]

Профессор А.Абдуазизов қайд этишича, XVI асрда яшаб ўтган турк тарихчиси Мустафо Алининг ёзишича, жаҳонда учта соҳибқирон бўлган: Искандар Зулқарнайн, Чингизхон ва Амир Темур.

Умуман султонлар икки хил бўлади. Биринчилари, маълум бир ҳудудни идора қилиш сулоласидан мерос бўлиб қолган султонлар. Иккинчилари, давлатни қўшин кучи билан эгаллаб, катта ютуқлар эвазига бошқариш ҳуқуқига эга бўлганлар. Бу султонлар "Соҳиби зухур" деб аталади. Турк муаррихи Мустафо Алининг кўрсатишича, "Амир Темур бир йўла Соҳибқирон ва соҳиби зухур бўлиб, ҳеч қачон урушда енгилмаган, буюк омадли, муваффақиятни кўлга киритишнинг буюк устаси бўлган".

А.Абдулазизов Мустафо Алининг "Тарих мазмуни" асарининг учинчи ва тўртинчи бобларида Амир Темурнинг сиёсий ва ҳарбий фаолияти қай тариха ёритилгани хусусида атрофлича фикр юритади. Хориж олимларининг ҳам шу асарга бағишланган тадқиқотларини тилга олади. Инглиз ва немис тилларига таржима қилинган Мустафо Алининг "Тарих мазмуни" асарининг диққатга сазовор томони шундаки, бу асарда турк олими Амир Темурни турк султонларидан устун қўяди".-деб ёзади муаллиф.

Мустафо Али холис талқиқотчи сифатида ўз давридаёқ Амир Темур Турк империясига сиёсий ва маданий жиҳатдан ижобий таъсир кўрсатганини эътироф этган. Унинг ёзишича, ўша даврда Туркияда шариат тартиб-қоидалари қўлланилмас эди. Чунки Боязид Йилдирим серб маликаси Мария Оливера таъсирида бўлиб, Европа руҳи салтанат ичига қира бошлаган эди. Аслида қонун давлатнинг асоси бўлиб, у шу ҳудудни бошқаришда энг муҳим қоида ҳисобланган, шариат эса барча мусулмон аҳли учун умумий, зарурий ва муқаддасдир. Қонунни инсонлар тузган бўлса, шариат илоҳий кучга эга. Мустафо Али давлат ва дин бошқарувини фарқлаб, Амир Темур бир йўла ҳар иккисига риоя қилганлигини айтади ва турк султонлари фақат қонун кучи билан иш юритганларини танқид қилади.

Мустафо Али "Тарих мазмуни" асарини ёзишда Ибн Арабшоҳ, Шарафиддин Али Яздий, Мирхонд ва Хондамир каби машҳур тарихчиларнинг асарларини ўрганган ва улардан фойдаланган. Унинг эътироф этишича, бу тарихчилар Амир Темур ҳақида ижобий фикрлар билдиришган, лекин Туркияда соҳибқиронга муносабат анча салбий бўлган. Чунки Амир Темур турк султони Йилдирим Боязидни 1402-йилда Анқара яқинидаги жангда енгиб асирга олгани туфайли Темурни Туркия тарихчилари мактаб ёзмаганлар. Мустафо Али эса юқоридаги фикрларни баён этар экан: "Энг ҳақиқий тарихни ёздим", деб кўрсатади. У Амир Темурнинг мавқеини Турк султонларидан юқори қўяди ва соҳибқироннинг ўз юртини тўғри идора этганлигига ижобий баҳо беради. Мустафо Али Темурнинг Йилдирим Боязиддан ҳар томонлама устун эканлигини айтиб, унинг мусулмон амирлари орасида энг кучлиси

эканлигини, ислом дунёсини сиёсий ва диний жихатдан бирлаштиришда буюк хизмат қилганлигини таъкидлайди. Яна унинг эътирофи этишича, Амир Темур турк империясига хужум қилишдан аввал Йилдирим Боязидга ўз элчиларини юбориб, ундан бошқа юртларни забт этмасликни сўраганда Боязид Амир Темур элчиларини қаттиқ ранжитган, ҳатто уларнинг ҳаётига хавф солган, Боязиднинг бу қилмиши дипломатик қоидаларга зид бўлган. Бундай огоҳлантириш ҳам Боязидга таъсир қилмагани туфайли Амир Темур мардларча йўл тутиб, онгли мусулмон сифатида Туркияни босиб олишга тамоман ҳақли эди. Мустақиллик даври Ўзбек миллий матбуотида Амир Темурга бағишланган юзлаб очерклар, хикоя ва лавҳалар эълон қилиндики, уларда бой тарихий манбалар асосида соҳибқирон шахси, оиласи, фаолияти хусусида кўпчиликка номаълум маълумотлар ўрин олган. Ҳозирда ҳам Амир Темурга бағишланган мақолалар матбуотда доимий ва изчил равишда ёритилиб келинмоқда.

Амир Темур абадиятнинг юксак эътирофи, унинг оламшумул шухрати ҳақида кўплаб янги тадқиқотлар юзага келди. Бўрибой Ахмедов, Ашраф Ахмедов, Турғун Файзиев каби таниқли темуршунослар қаторига яна кўплаб олим, журналист ва ёзувчилар келиб қўшилди. Хусусан, Ҳамдам Содиқовнинг "Соҳибқиронга ўғил бўлган испан қироли" ("Қалб кўзи" 1996 йил, июнь), "Бешинчи дарвеш" ("Сирли олам" 2001 йил 5-6 сонлар), "Соҳибқироннинг сўнги жумбоғи" ("Савдогар" 1996 йил, 2-8 апрель), "Амир Темурнинг сўнги сафари" ("Савдогар" 1996 йил 2-8 апрель) каби очеркларидан Амир Темур ҳаёти ва фаолиятига оид қизиқарли маълумотлар бор.

Ўзбек миллий журналистикаси ва миллий маданиятида истиқлол даври кенг уйғониш даври эканлигидан далолат беради. Мустақилликнинг шарофати ила эмин-эркин ижод қилиш имконияти туғилди, ўткир зиёлилар авлоди соҳибқирон Амир Темур бобомизга бўлган эҳтиромини матбуотнинг бош вазифаси, асосий мавзуи даражасига кўтарди. Бу ҳақда "Истиқлол матбуоти ва соҳибқирон Амир Темур" номли илмий рисолада ҳам кенг ёритилган.[6]

Истиқлол боис Амир Темур мероси буюк кадрият сифатида улуғланмоқда. "Буюк шахсларни тарих яратади", дейишади. Соҳибқирон бобомизнинг суронли ҳаётини ҳаёл кўзгусидан ўтказган мамлакатимиз биринчи президенти Ислон Каримов унга қўшимча қилиб: "Буюк шахсларни миллат қайғуси, халқ дарди яратади", деган эдики, бунда жуда катта маъно бор. Айни чоғда Амир Темур ҳақидаги ҳақиқатни тиклаш, биз билган ва билмаган томонларини ёритишда халқаро Амир Темур жамғармаси газетаси "Соҳибқирон юлдузи"нинг ҳиссаси ҳам алоҳида бўлганлигини кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. "Қалб кўзи" ҳафтаномасида босилган Б.Хужабековнинг "Темур нега ортга чекинди" номли мақоласига(1999-йил, январ) жавобан тарих фанлари доктори Ҳамдам Содиқовнинг мақоласи эълон қилинди. Мазкур мақолада қайд этилишича, дунёда ҳеч қачон жангда чекинмаган ва доимо зафар қучган Искандар Мақдуний, Гай Юлий Цезарь ва Амир Темурдан сўнг уларга тенг кела оладиган саркарда чиқмаган. Шунинг учун ҳам жаҳон ҳарбий санъати тарихи уларни тан олади. XVIII асрда буюк Фридрих, XIX асрда Наполеон қанчалик довруғ қозонган бўлишмасин, лекин улар охир-оқибат мағлубият аламини тоттишган. Фридрих рус саркардаси граф Румянцевдан, Наполеон эса 1815-йилда герцог Валентиндан енгилган. Улар чекинган саркардалар, аммо соҳибқирон Амир Темур сира чекинмаган ва енгилмаган. Ҳақиқатдан ҳам Амир Темур чин маънода енгилмас саркарда бўлган. У ҳар қандай синовлардан шараф билан ўтган, Аллоҳ назари ва марҳамати тушган инсон бўлган. Аслида уни шариатпаноҳ ва Аллоҳ шамшири дея бежиз улуғлашмаган.[5]

4.Хулоса:

Аждодлари буюк бўлган, жаҳон цивилизациясига инсоният тараққиётига жуда катта ҳисса қўшган маданиятга даҳлдор фуқаро қалбида ўтмишни ўрганиш орқали миллий ғурурнинг уйғониши мамлакат мустақил тараққиёт йўлини танлаган бир пайтда, катта ижтимоий-маънавий қудрат ва улкан сиёсий ирода кучи бўлиб хизмат қилади. Ана шу англаш жараёни инсоннинг ўзини-ўзи янглашига, ўзини-ўзи ислоҳ қилишига олиб келади. Истиқлол даври матбуоти, Темуршуносликнинг умумий аҳволи ва даражасини белгилаш, тарихий маълумотлар манбаи сифатида ўзига хос дебочадир. Шунинг учун айнан мавзуга доир муҳим

матбуот материалларига қисқача тўхталиб, умумий маълумот сифатида шарҳлаб ўтилди. XIV асрдаги улкан ва ёрқин тарихий сиймо – соҳибқирон Амир Темур номи жаҳон тарихида алоҳида ўрин тутди. Зеро, бу буюк зот қудратли ва гуллаб-яшнаган давлат барпо этиб, уни ўрта аср дунёсини асл маданий ва маънавий марказларидан бирига айлантди. Шунинг таъкидлашни истардикки, бир ёки, бир неча мақола таҳлили орқали газета ва журналларда чоп этилаётган барча материалларни таҳлил этиш имкони бўлмайди, албатта, лекин умумий хулоса қилиб шунини айтиш мумкинки, газета журналлар ўз саҳифаларини ўқимишли ва қизиқарли қилиш учун барча усул ва воситалардан фойдаланди. Бунда бевосита олимлар, улуғ инсонлар ва журналистларнинг саъй-ҳаракатлари беқиёсдир. Зеро, айнан улар халқнинг сиёсий-маънавий савиясини оширишга қаратилган асосий мақолалар муаллифлари бўлдилар. Газеталар Ўзбекистон ҳақлари ижтимоий-сиёсий, илмий-маънавий ҳаётида муҳим ўрин эгаллади ва бугунги кунда Ўзбекистон тарихи ҳамда тарихшунослигини ўрганишда ноёб манба бўлиб хизмат қила олади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Жўраев Н. Тарих фалсафаси. – Т.: "Маънавият", 1999. 75-76 бетлар.
2. Сағдуллаев А. ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. 1-қисм. – Т.: Академия, 2000. – Б. 128-134.
3. Абдуазизова Н. Миллий журналистика тарихи. (Миллий истиқлол даври). Иккинчи жилд. – Т.: Шарқ, 2008. – Б. 354.
4. Бу ҳақда батафсилроқ қаранг. "Қалб кўзи", 1999 йил, август.
5. Абдуазизова Н. Истиқлол матбуоти ва соҳибқирон Амир Темур. – Т.: Академия, 2005. – Б. 148.
6. Худойкулов Д. АМИР ТЕМУР АХЛОҚ ФАЛСАФАСИНИНГ УМУМНАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723. – Б.962-966
7. Муҳаммад Али. Соҳибқирон Амир Темур исмининг турлича аталишига доир. // <https://oyina.uz/kiril/article/161>
8. Абдуллаев Х. Амир Темур мақбарасининг хилхонасида тарих учун янги факт топилди. // <https://xs.uz/uzkr/post/amir-temur-maqbarasining-khilkhonasida-tarikh-uchun-yangi-fakt-topildi>
9. Файзиев Х. Амир Темур ва Франция қироли ўртасидаги мактублар нима ҳақда эди? // <https://xs.uz/uzkr/post/amir-temur-va-frantsiya-qiroli-ortasidagi-maktublar-nima-haqda-edi>
10. Ахмедов Б. Амир Темур: Тарихий роман. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1996. – 640б. // <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/boriboy-ahmedov/buriboj-ahmedov-amir-temur-roman/>

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000